

Investigación Socio Educativa: Un análisis documental de este campo

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7419046>

Carlos Alberto Nieto Cañarte

Universidad Técnica Estatal de Quevedo

cnieto@uteq.edu.ec

<https://orcid.org/0000-0003-1817-9742>

Byron Andres Burgos Carpio

Universidad Técnica Estatal de Quevedo

byron.burgos2015@uteq.edu.ec

<https://orcid.org/0000-0002-2840-9997>

Introducción

Los problemas sociales y educativos que nos atañen están lejos de resolverse por sí solos, involucran crecientes y diversos actores, por lo que la investigación socio educativa tiene mucho por aportar.

En base a la tesis expuesta, el objetivo del presente ensayo es analizar cómo la investigación socio educativa puede mejorar el desarrollo educativo y profesional del educador social, orientador educativo, pedagogo, etc.

- La investigación es la herramienta principal para el desarrollo de la educación y mejorar la enseñanza a los niños jóvenes y adolescentes dentro de las instituciones educativas.
- La investigación socio educativa está compuesta por una serie de factores que reúnen el calificativo preciso del fin de este tipo de investigación en pro del avance educativo.
- Las fases de la investigación socio educativa son lógicas cuentan con una secuencia de pasos que empiezan en el planteamiento del tema y finalizan en la presentación del informe.

De acuerdo a Guardián (2010) la investigación socio-educativa tiene un compromiso y una práctica que debe considerar su papel ético político y su capacidad de transformación

social; ello implica el desarrollo de un pensamiento crítico que pueda demandar una política pública educativa coherente con las necesidades y con las demandas que los sistemas educativos formales enfrentan; tienen la tarea de realizar una praxis consecuente con la construcción de alternativas sociales innovadoras y críticas, desde esta posición, la práctica investigativa se enfrenta a grandes desafíos y retos, que deben ser respondidos con posiciones coherentes y comprometidas.

La investigación socioeducativa está considerada desde distintos escenarios como aquella que puede mejorar situaciones sociales relacionadas al ámbito educativo, pero sobre todo transformar la educación y dar herramientas a docentes y pedagogos de poder llevar un proceso de enseñanza adecuado que permita que los conocimientos dados sean de calidad y que el receptor es decir el alumno tendrá una preparación académica optima.

Metodología

El diseño de la investigación tiene un enfoque cualitativo descriptivo que mediante la indagación en distintas fuentes de datos. Las fuentes de información fueron obtenidas mediante revisión bibliográfica en diferentes fuentes de datos de revistas académicas, también se utilizaron libros electrónicos referente a la temática localizados en Google book. El método bibliográfico consistió en la búsqueda de literatura en diferentes fuentes de datos académicas mismas que ayudaron a conceptualizar la investigación con premisas de importancia sobre las variables del trabajo.

Resultados y Discusión

Primer Argumento: La investigación es la herramienta principal para el desarrollo de la educación y mejorar la enseñanza a los niños jóvenes y adolescentes dentro de las instituciones educativas.

De acuerdo a la primera idea planteada sobre la trascendencia que tiene la investigación en beneficio del avance del educativo Scharifker (1999) menciona la investigación es para la búsqueda de la verdad, generación de conocimiento, resolución de problemas y formación de recursos humanos, y según Padrón (1994) la investigación en el aula se entiende como la actividad compleja que exige a quien la realiza un claro entendimiento y una voluntad tenaz, es un proceso generador de conocimientos científicos, culturales y tecnológicos que son respuesta a la problemática social que se vive. En si la investigación socio educativa permite conocer la situación del alumno su entorno macro y micro y como

mediante modelos educativos mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje dentro del aula de clases; bajo los concepto de Rangel (2007) cada alumno conlleva a una problema de investigación que sumado a su entorno y lo que se quiere conocer, tenemos varias variables por evaluar que pueden ser parte de uno o más proyectos educativos, otros proyectos del área de educación estarán enfocados en determinar metodologías formas de enseñanza estrategias en el aula pero al fin todo se hace con un fin mejorar la educación en todos sus niveles y así lograr un futuro prometedor para las naciones en donde se desarrolle; para Fernández (2011) en lo que compete a lo educativo son muchos los proyectos que se desarrollan ya que es una oportunidad de mejorar la enseñanza y además preocuparse por el alumno y sus problemas y trabajar desde la dificultad que presentan para remediar las situaciones sociales que causan conflictos y no permiten el máximo desarrollo del estudiante en su aula de clases; hay que tener claro que la investigación socio educativa intenta precisar las caracterizaciones de las investigaciones sociales y educativas, filosóficas, epistemológicas, y metodológicas que están presentes en el contexto socio-educativo, y con ello buscar una nueva óptica de enseñanza basada en investigación de contexto social del medio e implementar las medidas necesarias que garantizarían el proceso educativo y además con docentes preparados para la resolución de problemas dentro del campo educativo aportando a lo social y situaciones difíciles de resolver en el medio que se desarrolla el alumno.

Segundo Argumento: La investigación socio educativa está compuesta por una serie de factores que reúnen el calificativo preciso del fin de este tipo de investigación en pro del avance educativo.

En base al segundo argumento que hace referencia a las características de la investigación socioeducativa, se parte preliminarmente destacando lo mencionado por Durkheim (1997) “lo social se explica por lo social”, es decir, que solo en sociedad y mediante los recursos del conocimiento social y científico social, podemos dar cuenta de los fenómenos sociales, entre ellos la educación. Por otro lado, asumir que la educación es un fenómeno social, quiere decir que todos los fenómenos que a veces se hacen pasar por cuestiones meramente técnicas, tales como las estrategias didácticas, los materiales didácticos, el currículum y los diseños curriculares, las metodologías de enseñanza, así como todos los fenómenos, las prácticas y los valores implicados en la educación, son inminentemente sociales, y deben ser conocidos científico-socialmente. Pero si vamos a las características que se presentan en este tipo de investigación se conjugan ambos campos los social y los

educativo, entre aquellas características tenemos la diversidad social y educativa, este aspecto en las palabras de Morales (2016) forma parte de lo que se puede investigar dentro de dos campos ya que siempre existen problemas por resolver y el realizar una investigación para dar respuesta a las interrogantes y posibles soluciones es parte del fin de una investigación la cual sea cual sea su enfoque tienen que tener el método científico como punto de partida ya que garantizara que los resultados obtenidos sean aceptados; otra de las características que presenta la investigación socio educativa es sistemática y controlada es decir que ninguna de sus acciones que se realizaran serán sin conocimiento de causa ya que la investigación socio educativa cumple con varias bases previamente planificadas mismas que se desarrollan más adelante, no se aplica el instinto dentro de este campo todo debe ser comprobado antes de plantear una resolución final sobre una problemática de lo social o educativo estudiado; también tenemos entre otra de las características que es creadora de conocimiento nuevo, innovadora, es decir que con este tipo de investigación podemos ofrecer a la académica científica nuevos métodos de enseñanza o de abordar problemas sociales dentro del campo educativo que siempre existen pero mediante estas acciones se trabaja para de a poco ir mejorando las problemáticas que se presentan con el estudiante y la población en general; esta investigación también tienen otra característica y es el ser pública y accesible, que de acuerdo a lo indicado por Taylor y Bodga (1986) se refiere a que todos podemos investigar podemos aplicar el método científico y las fases y parámetros de este tipo de investigación y dar respuesta a una problemática vigente o su vez proponer nuevos sistemas de enseñanza y compartirlo, ya que una de las frases más conocidas dentro del campo de investigación es que aquello que se sabe y no se publica es como que nunca haya existido; Leopardi (2009) opina que son muchas las características de una investigación educativa pero lo más importante es su objetivo o fin y es el aportar a mejorar los procesos educativos y seguir formado a los profesionales que tienen la difícil tarea de formar a nuevas personas mismos que necesitan personal humano preparado para afrontar todos los problemas socioeducativos que se presentan dentro del aula de clases. En lo relación a la última idea planteada relacionada sobre las fases que se debe llevar en una investigación socio educativa son las siguientes, la Fase 1 misma que permite delimitar el problema donde se detalla la idoneidad, y relevancia del objeto de estudio esto tendrá su variación de acuerdo a la naturaleza del mismo, luego se continua con la fase dos donde se realiza la planificación de la investigación es decir se explica la metodología que se va llevar a cabo, de acuerdo a Leopardi (2009) el establecer los

métodos y técnicas y modelos de trabajo dentro de la investigación socioeducativa permite tener un direccionamiento apropiado de los mismos; la fase 3 ya forma parte del diseño del trabajo campo y como se va a organizar la toma de los datos estos pueden ser clasificados de acuerdo al nivel de exactitud de la información que el investigador requiere para dar respuestas a sus interrogantes, ya en la fase 4 se contempla la interpretación de conclusiones previa a los resultados analizados, de acuerdo a Morales (2016) considera que la última fase que corresponden a la 4 autoevaluación del proceso de investigación y se conoce si el diseño y la forma en que fue llevada la investigación fue adecuada.

En base a lo detallado en los párrafos anteriores se presenta la sustentación de la información en leyes de importancia en el país como es la carta magna en su última actualización en el año 2008 y la LOEI:

En la carta magna art. 26 se establece que la educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida, reafirmando en el art 27 donde está establecido que la educación se centrada en el desarrollo holístico, en el art. 28 que la educación será laica universal para todas las personas, se considera que aquí se establece que los docentes deben aplicar las metodologías más adecuadas y los modelos pedagógicos a fin de que la educación que se brinde sea de calidad en todos sus niveles. En la constitución del Ecuador en Art. 350 se menciona que el sistema de educación tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas es decir que todas las personas involucradas dentro del área educativa tienen la facultad de llevar a cabo investigaciones a fin de mejorar los procesos educativos y la gestión en como se manejan los problemas sociales dentro de las instituciones educativas; dentro del art 387 literal 2 se menciona que se debe promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la investigación científica y tecnológica, y potenciar los saberes ancestrales, para así contribuir a la realización del buen vivir, al *sumak kawsay*. Es decir que el estado está comprometido en destinar presupuesto para; llevar a cabo investigaciones que permitan mejorar los sistemas de enseñanza en el país.

La Loei Art. 2.- Principios, literal u. Investigación, construcción y desarrollo permanente de conocimientos, es decir que dentro del proceso educativo en la institución los docentes deben llevar a cabo investigaciones que permitan mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje a fin de que se puedan lograr cambios importantes a nivel de educación; dentro del art. 6.- obligaciones, en su literal “m. Propiciar la investigación científica,

tecnológica y la innovación, la creación artística, la práctica del deporte, la protección y conservación del patrimonio cultural, natural y del medio ambiente, y la diversidad cultural y lingüística”. Es decir que dentro del proceso educativo se está en la obligación de realizar innovaciones educativas y para ello hay que hacer uso de la investigación para mejorar la enseñanza y buscar soluciones a problemas dentro del ambiente socioeducativo.

En el art.31 menciona la calidad educativa que debe existir en las instituciones públicas y privadas; en el art. 69 inciso h. se habla del mejoramiento en la calidad educativa en el Ecuador, se considera que en los artículos mencionados se establece la mejora educativa entonces es obligación del docente aplicar los modelos pedagógicos a fin de construir una enseñanza y su aprendizaje que permitan obtener buenos resultados de aprendizaje.

Conclusiones

En relación a la primera idea, se puede indicar que la investigación es para la búsqueda de la verdad, generación de conocimiento, resolución de problemas y formación de recursos humanos, pero si nos referimos a la socioeducativa esta permite conocer la situación del alumno conocer su macro y micro entorno a fin de mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje; algunas acciones estarán enfocados en determinar metodologías formas de enseñanza estrategias en el aula pero al fin todo se hace con un fin mejorar la educación en todos sus niveles y así lograr profesionales de calidad.

Las características de la investigación socio educativa es ser sistemática y controlada es decir que ninguna de sus acciones será sin conocimiento de causa ya que cumple con varias fases previamente planificadas, no se aplica el instinto dentro de este campo todo debe ser comprobado antes de plantear una resolución final sobre una problemática de lo social o educativo, otra de las características es la diversidad social y educativa es decir que se pueden investigar varias problemas de las áreas sociales y educativa y mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje.

En lo respectivo a las fases de la investigación socioeducativa están compuesta por cuatro, la primera permite la delimitación y el planteamiento del problema a fin de identificar si el idónea la idea que se pretende investigar; luego viene la fase 2 que consiste en la planificación de la investigación es donde se definen métodos y técnicas de trabajo; ya en la fase 3 se evalúa la ejecución del diseño donde ya se busca planificar el trabajo de campo para la obtención de los datos; mientras la fase 4 es la difusión de la investigación y la 5 la evaluación final o autoevaluación.

Bibliografía

- Durkheim, E. (1997). *Las reglas del método sociológico*. Ediciones Akal.
- Fernández, A. M. (2011). *La Intervención socio educativa como proceso de investigación*. Valencia : Nau Llibres.
- Gurdián, A. (2010). *El Paradigma Cualitativo en la Investigación Socio-Educativa*. San José, Costa Rica: Universidad de Costa Rica (UCR).
- Leopardi, L. (2009). Racionalidad teórica -metodológica presentes en paradigmas de la investigación Socio-educativa. *Revista Electrónica Diálogos Educativos*, 9(18).
- Morales, L. C. (2016). Los niveles de la investigación socioeducativa: lógica y relacionalidad investigativa. *Revista Latinoamericana de estudios sociales*, XLVI(4), 65–96.
- Rangel, G. (2007). Modelo de aprendizaje organizacional para el fortalecimiento del proceso de investigación en los estudios de postgrado. *Investigación y Postgrado*, 22(2), 115-146.
- Scharifker, B. (1999). Calidad y pertinencia de la investigación universitaria. Ponencia presentada en el VI Seminario sobre Investigación en la Universidad Venezolana. Universidad Bicentenario de Aragua, Maracay.
- Taylor , S. J., & Bodgan, R. (1986). *Introducción a los Métodos Cualitativos de la Investigación*. Barcelona: Ediciones Paidés.